

ECONOMICS

АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ СПОЖИВАННЯ

Левицька О.М.

*Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
кандидат економічних наук, доцент*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2686-4592>

Луців Н.В.

*Львівський національний університет імені Івана Франка
кандидат технічних наук, доцент*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2880-1478>

ADAPTIVE APPROACH TO THE CONSUMPTION PROCESS

Leviytska O.

*Ivan Franko National University of Lviv
Lviv, Ukraine*

PhD in Economic Sciences

Associate Professor

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2686-4592>

Lutsiv N.

*Ivan Franko National University of Lviv
PhD in Technical Sciences*

Associate Professor

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2880-1478>

Анотація

У статті досліджено сучасні теоретичні підходи до розуміння процесу споживання в економічній науці з урахуванням трансформаційних змін ринкового середовища. Проаналізовано економічний, маркетинговий, психологічний та соціологічний підходи до вивчення споживчої поведінки та обґрунтовано їх обмеженість у сучасних умовах нестабільності. Запропоновано адаптивний підхід до трактування процесу споживання, який враховує вплив зовнішнього середовища, рівень гнучкості та здатність споживача до адаптації. Розроблено підхід до оцінювання процесу споживання через коефіцієнт адаптації споживача. Доведено, що рівень адаптації визначає обсяги та структуру споживання в умовах економічної кризи та воєнного стану.

Abstract

The article examines contemporary theoretical approaches to understanding the consumption process in economic science, taking into account transformational changes in the market environment. Economic, marketing, psychological, and sociological approaches to consumer behavior are analyzed, and their limitations under conditions of instability are substantiated. An adaptive approach to interpreting the consumption process is proposed, considering the influence of the external environment, the level of flexibility, and the consumer's capacity for adaptation. An approach to assessing consumption through the consumer adaptation coefficient is developed. The study demonstrates that the level of adaptation determines the volume and structure of consumption under conditions of economic crisis and martial law.

Ключові слова: коефіцієнт адаптації споживача, адаптивний споживач, поведінка споживача, процес споживання, економічна нестабільність, адаптивний підхід.

Keywords: consumer adaptation coefficient, adaptive consumer, consumer behavior, consumption process, economic instability, adaptive approach.

Визначення проблеми. У сучасних умовах економічної нестабільності, кризових явищ та воєнного стану зростає роль процесу споживання та динаміки його змін у часі. Саме характер споживання суттєво впливає як на результати діяльності підприємств і функціонування ринків, так і на рівень добробуту, безпеки та якості життя споживачів. У наукових дослідженнях процес споживання розглядається з позицій різних підходів, що зумовлює фрагментарність і відсутність єдиного комплексного бачення цієї категорії. Водночас на

споживчу поведінку впливають не лише індивідуальні характеристики споживача, а й зовнішні чинники, зокрема інфляційні процеси, стан ринкового середовища, економічна криза та специфіка воєнного стану. За таких умов актуалізується необхідність аналізу сучасних підходів до процесу споживання як інтегрованої соціально-економічної категорії, що формує ключові ринкові показники та визначає адаптаційні можливості споживачів у нестабільних умовах розвитку ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес споживання досліджується в межах різних

наукових підходів, серед яких провідними є економічний, психологічний, соціологічний та маркетинговий. У працях Ж. Бодріяра [11], П. Бурд'є [12], І. Гоффмана [14], Х. Лейбенстайна [15], Дж. Міда [16], Т. Веблена [17] та інших науковців споживання розглядається як складний соціально-економічний і культурний феномен, що формується під впливом індивідуальних і суспільних чинників. Економічний підхід акцентує увагу на доходах і раціональному виборі, психологічний - на мотивації та внутрішніх потребах, соціологічний - на соціальній структурі й стилях життя, а маркетинговий - на поведінці споживача та процесі прийняття рішення про купівлю.

Окремі аспекти трансформації споживчих уподобань під впливом соціально-економічних змін висвітлено у працях О. Булик [1], Г. П. Жалдак, С. С. Рекун та В. Я. Кравченка [2]. Зазначені автори зосереджують увагу на дослідженні поведінки споживачів у сучасних умовах, зокрема в період воєнного стану, використовуючи результати емпіричних досліджень, опитувань і статистичного аналізу. Водночас процес споживання тісно пов'язаний зі стандартами життя та структурою споживчого кошика. Так, у праці О. М. Леванди [7] здійснено порівняння підходів до оцінювання стандартів життя в Україні та Польщі, тоді як С. Кваша, В. Вакуленко, О. Павленко та Юнтао Лі [6] аналізують зміни у споживанні продуктів харчування населенням України.

Відокремлення невирішених аспектів проблеми. Попри значний науковий доробок, недостатньо дослідженим залишається процес споживання як інтегрована соціально-економічна система. Існуючі концепції не враховують повною мірою вплив нестабільності та механізми адаптації споживачів до змін ринкового середовища. Це зумовлює необхідність розроблення комплексного адаптивного підходу.

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування сучасного комплексного підходу до аналізу процесу споживання як інтегрованої соціально-економічної категорії з урахуванням впливу індивідуальних характеристик споживача та факторів зовнішнього ринкового середовища в умовах економічної нестабільності та воєнного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах ринкового розвитку процес споживання формується під впливом трьох ключових факторів: поведінки та індивідуальних характеристик споживача, особливостей зовнішнього середовища та характеру його впливу на споживчі рішення, а також рівня адаптації (гнучкості) потреб споживача до змін макроекономічного середовища. Таким чином, на процес споживання впливають не лише окремі риси характеру, психотип чи стиль життя споживача, але й його здатність адаптуватися до динамічних змін зовнішнього середовища, що набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану. З огляду на зазначене, виникає об'єктивна потреба у більш ґрунтовному аналізі сучасного підходу до процесу споживання. Нами з цією

метою здійснено аналіз поширених у науковій літературі підходів до дослідження сутності споживання, зокрема економічного, маркетингового, психологічного та соціального. На основі проведеного аналізу обґрунтовано власний підхід до дослідження процесу споживання, який передбачає:

- використання системного підходу до аналізу процесу споживання;
- урахування впливу зовнішнього середовища (ринкового та макроекономічного);
- дослідження залежності процесу споживання від рівня гнучкості та адаптації споживача до змін навколишнього середовища.

В умовах економічної нестабільності та кризи в Україні процес споживання відіграє ключову роль, з одного боку, у підвищенні ефективності та конкурентоспроможності підприємств, а з іншого - у формуванні добробуту споживачів.

У сучасному соціально-економічному просторі України, особливо в умовах безпрецедентних викликів, зумовлених воєнним станом, процес споживання перестає бути виключно маркетинговим інструментом і трансформується у важливий індикатор соціально-економічного стану та якості життя населення.

Процес споживання значною мірою залежить від рівня доходів населення, зокрема від величини прожиткового мінімуму. Занижений прожитковий мінімум має прямі економічні наслідки, оскільки фактично використовується як інструмент стримування соціальних витрат, а не як показник реальних потреб населення. Це формує «порочне коло бідності», за якого значна частина населення не має можливості задовольнити навіть базові потреби. В умовах воєнного стану посилюються соціальні ризики та зростають витрати, пов'язані із забезпеченням безпеки життя та підтримкою психологічного стану населення. Водночас в Україні домінує абсолютний підхід до визначення прожиткового мінімуму, заснований на мінімальних фізіологічних потребах, тоді як у країнах ЄС застосовується відносний підхід, що забезпечує не лише виживання, а й соціальну інтеграцію населення [7, 10].

В сучасних умовах економічної кризи та військового стану в Україні споживач перебуває постійно в умовах нестабільності та невизначеності, що значно впливає на коливання цін та доходів споживачів. Зростання цін пов'язане із світовим зростанням цін на паливо на тлі війни на Близькому Сході, із знеструмленням та використанням генераторів в Україні у зв'язку з перебоями електропостачання через обстріли енергооб'єктів росіянами, з високою залежністю України від імпорту товарів і знеціненням гривні, руйнуванням звичних логістичних маршрутів тощо. Крім того, щороку спостерігається сезонне коливання цін на овочі, фрукти, яйця, м'ясо-молочні продукти тощо.

За даними НБУ до кінця 2026 року очікується інфляція на рівні 9,4 % [5]. Зростання цін на паливо та енергоносії тягне за собою зростання цін на всі товари. Відомо, що у зв'язку з військовим станом значно зріс обсяг імпорту в Україні, тому ціни на

імпортні товари також значно зростуть. Зрозуміло, що за підвищені ціни доведеться платити кінцевому споживачу. Так, з початку 2026 року ціни на харчові продукти зросли на 9,5 %, зокрема, крупи здрожчали на 18,7%, олія – на 14%, борошно – на 3,3%, цукор – на 3%, консерви – на 6,5%, молоко – на 11 %, м'ясо – на 1,6%, риба – на 24,6%, соуси та спеції – на 2,7%, фрукти та овочі – на 27,3%, хлібобулочні продукти – на 11,8%, яйця – на 3% [4].

В цих умовах нестабільності та невизначеності, зумовлених соціально-економічними трансформаціями та запровадженням військового стану, поведінка споживача зазнає суттєвих змін. На нашу думку, споживач у таких умовах повинен діяти не лише як «раціональний споживач», який оптимально розподіляє власний дохід з метою задоволення потреб, а й як «адаптивний споживач», здатний до гнучкої поведінки, швидкого реагування на зміни та прийняття рішень, що забезпечують не лише раціональне споживання, але й економічну «виживаність» у кризових умовах [8, 9].

Перш ніж обґрунтувати власний підхід до аналізу процесу споживання, розглянемо основні підходи до його дослідження, сформовані в економічній теорії, маркетингу та соціальних науках.

У рамках економічного підходу споживання розглядається у зв'язку з поведінкою споживача, який раціонально розподіляє дохід з метою максимізації корисності. Основними факторами виступають рівень доходу та ціни на товари і послуги. Водночас Дж. Д'юзенбері [15] підкреслював роль відносного доходу та соціальних порівнянь, а Г. Беккер і його послідовники звертали увагу на значення споживчих уподобань [3].

Психологічний підхід зосереджується на вивченні внутрішніх характеристик споживача та включає такі ключові теорії, як мотиваційна теорія, теорія рис характеру та теорія самооцінки. Відповідно до теорії рис характеру, процес споживання визначається індивідуальними особистісними рисами споживача, його звичками, психотипом та стилем поведінки. Мотиваційна теорія розглядає споживання як результат дії певних мотивів, а сам процес споживання – як систему мотивів, спрямованих на досягнення бажаного результату. Згідно з теорією самооцінки, вибір товарів і товарних марок залежить від рівня самооцінки споживача: споживачі з високою самооцінкою схильні обирати дорожчі товари та бренди з вищим статусним навантаженням, тоді як споживачі з низькою самооцінкою орієнтуються на дешевші альтернативи. Ми погоджуємося з необхідністю врахування психологічного підходу при аналізі процесу споживання, оскільки психологічні чинники відіграють вагомую роль у різних сферах життєдіяльності людини. Водночас вважаємо, що цей підхід висвітлює лише один з аспектів споживчої поведінки і не дає цілісного розуміння процесу споживання.

Процес і обсяги споживання значною мірою залежать від маркетингових інструментів та механізмів впливу на ринок, конкурентне середовище і самого споживача. У межах маркетингового підходу дослідження споживання зводиться до аналізу

купівельної спроможності, поведінки споживачів та процесу прийняття рішення про купівлю. У центрі уваги маркетингових досліджень перебуває індивід, який безпосередньо приймає рішення про придбання товару, реагуючи на стимули зовнішнього середовища. У такому підході споживач діє переважно з метою задоволення власних потреб, реагуючи на маркетингові подразники.

Більш комплексним є когнітивний підхід дослідження поведінки споживача, у межах якого аналізують не лише факт купівлі, а й споживача як систему обробки внутрішньої та зовнішньої інформації. Споживач оцінює власні потреби, вимоги до якості товару та аналізує інформацію з різних джерел (реклама, відгуки, рекомендації), що дозволяє розглядати його як раціонального суб'єкта економічної поведінки. Водночас емоційний підхід заперечує раціональність споживача. У цьому випадку поведінка споживача є емоційною та імпульсивною, а процес споживання спрямований не на задоволення базових потреб, а на отримання нових вражень та емоцій. У межах соціально-психологічного підходу споживача розглядають не як окремого індивіда, а як члена певної соціальної групи. Купівля товарів у цьому випадку виконує функцію ідентифікації та підтвердження належності до певного соціального середовища.

Проаналізовані підходи активно застосовуються на практиці. Проте, на нашу думку, роль маркетологів не повинна обмежуватися лише ідентифікацією потреб та уподобань споживачів. Важливо також впроваджувати механізми цілеспрямованого впливу з метою активізації та прискорення процесу споживання. З урахуванням сучасних реалій та умов військового стану доцільно посилювати такі методи маркетингового впливу: зниження цін на товари й послуги на завершальних етапах їх життєвого циклу; проведення акційних знижок у супермаркетах наприкінці робочого дня; розвиток акцій типу «два–три товари за ціною одного»; активне використання сезонних розпродажів; застосування пільгового споживчого кредитування під час купівлі дорогих товарів; розширення сервісного обслуговування за принципом «під ключ» (доставка, монтаж без додаткових витрат). Застосування зазначених методів сприятиме прискоренню товарообігу, зростанню доходів торговельних підприємств, підвищенню задоволеності споживачів і загальній ефективності процесу споживання.

Процес споживання є предметом дослідження не лише економістів і маркетологів, а й соціологів, які трактують його як соціальне явище. Так, французький соціолог постмодерну Ж. Бодріяр розглядав споживання як «систематичний акт маніпуляції знаками», зазначаючи, що сучасні товари виконують переважно символічну функцію, а межі споживання практично відсутні [13]. П. Бурд'є у праці «Відмінності» запропонував концепцію габітусу, під якою розумів систему стійких позицій і схильностей, що формують смаки споживача та реалізуються у специфічних споживчих практиках [14].

Узагальнення результатів аналізу економічних, маркетингових та соціологічних підходів дає змогу перейти до формування власного бачення процесу споживання, яке враховуватиме сучасні виклики, умови нестабільності та необхідність адаптивної поведінки споживача.

Ми вважаємо, що процес споживання є результатом взаємодії двох взаємопов'язаних складових: з одного боку - споживача як суб'єкта споживання, з іншого - зовнішнього середовища, в межах якого цей процес реалізується. Такий підхід дозволяє розглядати споживання не як ізольований акт купівлі чи використання товарів і послуг, а як складний соціально-економічний процес системного характеру.

Споживач може бути проаналізований як індивід, наділений сукупністю особистісних рис, психологічних характеристик, набутих знань, звичок, досвіду та природних даних. У межах даного дослідження споживача розглядаємо як складну психологічну та духовно-матеріальну систему, яка має власні потреби, очікування та вимоги до процесу споживання. Водночас сам процес споживання відбувається у зовнішньому ринковому середовищі, яке також доцільно аналізувати з позицій системного підходу - як сукупність взаємопов'язаних елементів, що взаємодіють між собою та чинять взаємний вплив. На нашу думку, зовнішнє середовище споживання охоплює мікро- та макросередовище країни.

Таким чином, процес споживання значною мірою визначається особливостями споживача, зокрема його фізичними й віковими характеристиками, рівнем освіти, стилем життя, професійною зайнятістю, звичками, психотипом, психологічним станом, духовним і культурним розвитком, а також фінансовими можливостями. З іншого боку, суттєвий вплив на процес споживання здійснює зовнішнє середовище, що включає рівень інфляції, стан державних фінансів, прожитковий мінімум, показники зовнішньої торгівлі, насиченість і місткість ринків окремих товарів, коливання цін, рівень та інтенсивність конкуренції, а також умови безпеки й запровадження військового стану.

Отже, процес споживання формується у результаті взаємодії двох систем - споживача та зовнішнього середовища. Обидві системи є динамічними та схильними до постійних змін. З часом трансформуються смаки та вподобання споживача, змінюються модні тенденції, удосконалюються якісні й технічні характеристики товарів під впливом науково-технічного прогресу, а також коригуються умови життя населення внаслідок об'єктивних і суб'єктивних змін макроекономічного характеру.

У зв'язку з цим вважаємо, що процес споживання має виразний динамічний характер. Споживач, як і будь-яка система, розвивається та змінюється під впливом різноманітних чинників: освіти, професійної реалізації чи безробіття, віку, духовного та матеріального зростання або зниження, змін фінансового стану тощо. Аналогічно і

зовнішнє середовище - ринок та конкурентне середовище - перебуває у стані постійних трансформацій, що відображається на рівні цін, доходах населення, темпах економічного розвитку держави та загальному рівні безпеки.

З огляду на зазначене, вважаємо, що процес споживання залежить від характеру взаємодії двох динамічних систем - споживача та зовнішнього середовища, причому наслідки такої взаємодії можуть мати як позитивний, так і негативний характер. Тому споживач розглядатиметься нами як індивідуальність у процесі споживання, на яку чинить зворотний вплив зовнішнє середовище. При цьому слід зауважити, що для різних споживачів, з огляду на відмінності їхніх характеристик, процес споживання матиме різний характер.

Аналізуючи суспільні й економічні трансформації, а також зміни у житті окремого споживача, зумовлені як впливом зовнішнього середовища, так і віковими особливостями, ми дійшли висновку, що процес споживання визначається не лише самими змінами, а й рівнем адаптації споживача до них. Кожна нова зміна формує потребу у подальшій адаптації, що вимагає від споживача відповідних психологічних, соціальних та економічних ресурсів.

Отже, процес споживання залежить не тільки від економічних, маркетингових, психологічних і соціологічних чинників, а й від рівня адаптації споживача до дії цих факторів. Різні рівні адаптації зумовлюють відмінності в обсягах та структурі споживання навіть за однакових зовнішніх умов.

На нашу думку, саме психологічні чинники є первинними щодо формування споживчої поведінки та результатів процесу споживання, оскільки від психологічних особливостей значною мірою залежить здатність споживача до адаптації. Відомо, що різні психотипи по-різному реагують на зміни зовнішнього середовища і демонструють різні моделі адаптивної поведінки. Практика свідчить, що втрата роботи або інших ресурсів для одного споживача може призвести до тривалого зниження рівня споживання через депресивні стани, тоді як для іншого - стати поштовхом до перекваліфікації, освоєння нових сфер діяльності та зростання економічної активності.

Таким чином, процес споживання насамперед залежить від споживача як особистості, наділеної певними рисами характеру, здібностями, навичками та психологічними особливостями, а також від впливу зовнішнього середовища і рівня адаптації споживача до нього.

Рівень адаптації споживача до змін навколишнього середовища пропонуємо оцінювати на основі двох підходів.

Перший підхід передбачає оцінку граничного доходу споживача у співвідношенні до обсягу споживання за певний аналізований період часу (місяць, квартал, рік). Для цього пропонуємо використовувати коефіцієнт адаптації, який визначається за формулою:

$$K_a = \frac{(D_2 - D_1)}{O_2 - O_1}, (1)$$

де D_1, D_2 – дохід споживача на початку та в кінці аналізованого періоду, грн;

O_1, O_2 - обсяг споживання товарів та послуг на початку та в кінці аналізованого періоду часу, шт.

Якщо $K_a > 1$ і має тенденцію до зростання, це свідчить про підвищення рівня адаптації споживача та зростання інтенсивності процесу споживання. Зменшення цього показника, навпаки, відображає обмеження споживчої активності та зниження адаптаційних можливостей.

Другий підхід до оцінювання коефіцієнта адаптації споживача полягає у визначенні відношення фактичного доходу споживача за аналізований період до мінімального прожиткового мінімуму, а також, за необхідності, до рівня мінімальної заробітної плати в суспільстві. Чим вищим є значення цього коефіцієнта, тим вищим вважається рівень адаптації споживача до умов зовнішнього середовища та, відповідно, більшими є обсяги його споживання.

Запропонований адаптивний підхід до розуміння сутності процесу споживання в сучасних умовах інтегрує економічний, маркетинговий, психологічний і соціологічний підходи. Водночас ключовим елементом такого підходу є забезпечення належного рівня адаптації споживача як складної динамічної системи до впливу зовнішнього середовища з метою досягнення задоволення власних потреб у процесі споживання. Такий підхід обумовлений сучасними реаліями розвитку суспільства, зокрема високим рівнем економічної невизначеності, нестабільністю зовнішнього середовища, кризовими явищами та умовами військового стану. У таких умовах процес споживання об'єктивно потребує від споживача наявності певних матеріальних і психологічних резервів, а також достатнього рівня адаптації, що дозволяє зберігати споживчу активність та забезпечувати життєдіяльність навіть за несприятливих зовнішніх обставин.

Висновки. Процес споживання в сучасних соціально-економічних умовах доцільно розглядати як динамічний явище, що формується у постійній взаємодії споживача та зовнішнього середовища. Така взаємодія не має сталого характеру, оскільки обидві сторони зазнають змін під впливом економічної нестабільності, трансформацій ринкового середовища та чинника безпеки.

Споживча поведінка в умовах невизначеності все менше визначається окремими факторами і дедалі більше залежить від здатності споживача реагувати на зміни, зберігати споживчу активність або коригувати її відповідно до нових обмежень і можливостей. Саме рівень адаптації визначає, якою мірою споживач здатний підтримувати задоволення своїх потреб за умов коливання доходів, змін цінного середовища та нестабільності ринку.

Оцінювання адаптації споживача через співвідношення доходів і обсягів споживання, а також через порівняння доходу з прожитковим мінімумом дозволяє відслідковувати не лише економічні можливості споживання, а й стійкість споживчої пове-

дінки в часі. Такий підхід дає змогу кількісно інтерпретувати зміни у споживанні та окреслити межі адаптаційного потенціалу в умовах кризових явищ.

Водночас дохід не вичерпує всіх характеристик процесу споживання. Поведінка споживача за умов дефіциту товарів, втрати стабільних джерел доходу або різких змін соціального середовища залишається чутливою до психологічних і соціальних чинників, що потребує подальшого аналізу. У цьому контексті особливого значення набуває формування фінансових і поведінкових резервів, які забезпечують гнучкість споживчої стратегії.

Отримані результати свідчать про доцільність розширення традиційного трактування процесу споживання шляхом урахування адаптаційного потенціалу споживача. Подальші дослідження в цьому напрямі доцільно зосередити на виявленні механізмів підвищення адаптації споживачів та оцінюванні споживчої поведінки у ситуаціях тривалої економічної та соціальної нестабільності.

References

1. Булик О., Гаврилюк І. Вплив війни на купівельну поведінку споживачів. *Вісник ЛНУВ. Серія «Економіка АПК»*. 2023. № 30. С.175-180.
2. Жалдак Г.П., Рекун С.С., Кравченко В.Я. Аналітичні аспекти дослідження поведінки споживачів в умовах обмеженості бюджету. *Економічний простір*. 2025. № 202. С. 87-96. URL: <https://economic-prostir.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/202-87-96-zhaldak.pdf>
3. Заклекта О., Заклекта–Берестовенко О. Гаррі Беккер – дослідник-новатор соціальних аспектів економіки. *Вісник THEV*. 2008. № 3. С. 144-149. URL: <https://api.dspace.wunu.edu.ua/api/core/bitstreams/eb921f9a-b768-47df-b7f7-b9dac1e2482f/content>
4. Індекс цін на продукти // Міністерство фінансів України. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/index/2026/>
5. Інфляційний звіт. Квітень 2026р. // Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2026-Q2.pdf?v=17
6. Кваша С., Вакуленко В., Павленко О., Юнтао Л. Ретроспективний аналіз споживчого кошика населення та зміни в споживанні продуктів харчування населенням України. *Економічний простір*. 2024. №190. С. 330-334. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/190-59>
7. Леванда О. М. Порівняльний аналіз підходів до стандартів життя: Україна, і Польща. *Проблеми економіки*. 2019. № 2 (40). С. 15-24. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2019-2_0-pages-15_24.pdf
8. Левицька О.М., Луців Н.В. Аналіз поведінки споживачів. *Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку*. 2025. Випуск 3 (33). С. 126-136. DOI: <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2025-3/33-10>
9. Левицька О.М., Луців Н.В. Теоретичні дослідження адаптивної поведінки споживачів.

Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2025. Випуск 68. DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/ves.2025.68.0.6803>

10. Медончак О. Споживчий кошук це: що входить, як розраховується та значення в Україні. URL: <https://www.fair.org.ua/spozhyvchyj-koshyk-cze-shho-vhodyt-yak-rozrahovuyetsya-ta-znachennya-v-ukrayini/>

11. Baudrillard J. *The Consumer Society*. 1970. London: SAGE Publications. URL: https://monoskop.org/images/d/de/Baudrillard_Jean_The_consumer_society_myths_and_structures_1970.pdf

12. Bourdieu P. *Distinction A Social Critique of the Judgement of Taste*. 1984. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press. URL: https://monoskop.org/images/e/e0/Pierre_Bourdieu_Distinction_A_Social_Critique_of_the_Judgement_of_Taste_1984.pdf

13. Duesenberry J. *Income, saving and the theory*

of consumer behavior. 1949. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press. URL: https://ia801508.us.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.84155/2015.84155.Income-Saving-And-The-Theory-Of-Consumer-Behavior_text.pdf

14. Goffman E. *The Presentation of Self in Everyday Life*. 1990. London: Penguin. 252p.

15. Leibenstein H. *Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand*. *Quarterly Journal of Economics*. 1950. № 64 (2). P. 183-207. URL: <https://academic.oup.com/qje/issue/64/2>

16. Mead G.H. *Mind, self, and society from the perspective of a social behaviorist* / ed. by Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago, 1934. 401 p.

17. Veblen T. *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*. New York: The Macmillan Company, 1899. URL: <https://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf>